

Антонюк С.

к.ю.н., доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9560-2147>

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

**JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, виділено чинники, які обумовлюють необхідність реформування органів прокуратури. До переліку відповідних чинників запропоновано віднести наступні: міжнародно-зобов’язальні, історично-діалектичні, суспільно-очікувальні, функціональні та економічні чинники, які обумовлюють необхідність реформування органів прокуратури.

Ключові слова: чинники, фактори, реформування, прокуратура, правове регулювання.

Annotation. At the initial stage of independence, the Prosecutor's Office of Ukraine retained many features inherited from the Soviet system, in particular, broad powers in the sphere of supervision over all branches of government. However, over time, especially under pressure from society, international partners and reform movements, profound transformations began. A significant impetus for change was given by the Revolution of Dignity in 2014, after which the reform of the prosecutor's office became one of the main priorities of state policy. There was a gradual limitation of general supervision, the structure of the prosecutor's office bodies changed, a process of personnel renewal and reduction of political influence on the activities of prosecutors was initiated. One of the key milestones in the development of the prosecutor's office was the judicial reform and the adoption of new laws, which defined its powers mainly in the sphere of supporting public prosecution in court, procedural management of pre-trial investigations and representation of the interests of the state in court. At the same time, it is not possible to say that the process of development of the prosecutor's office is complete today, which necessitates the conduct of comprehensive scientific research, in particular, devoted to identifying factors that determine the need for further reform of the prosecutor's office in Ukraine.

The article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of current legislation, identifies factors that determine the need to reform the prosecutor's office. The following are proposed to be included in the list of relevant factors: internationally binding, historical and dialectical, social and expected, functional and economic factors that determine the need to reform the prosecutor's office.

Keywords: factors, factors, reform, prosecutor's office, legal regulation.

Вступ

Постановка проблеми. На початковому етапі незалежності прокуратура України зберегла багато рис, успадкованих від радянської системи, зокрема широкі повноваження у сфері нагляду за

всіма гілками влади. Проте з часом, особливо під тиском суспільства, міжнародних партнерів та реформаторських рухів, почалися глибокі трансформації. Значний поштовх до змін дала Революція Гідності 2014 року, після якої реформування прокуратури стало одним із головних пріоритетів державної політики. Відбулося поступове обмеження загального нагляду, змінилася структура органів прокуратури, було започатковано процес оновлення кадрів і зменшення політичного впливу на діяльність прокурорів. Однією з ключових віх у розвитку прокуратури стала судова реформа та прийняття нових законів, які визначили її повноваження переважно у сфері підтримання публічного обвинувачення в суді, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та представництва інтересів держави в суді. Разом із тим, говорити про те, що процес розвитку прокуратури є завершеним на сьогодні не доводиться, що обумовлює необхідність проведення комплексних наукових досліджень, зокрема присвячених встановленню чинників, що обумовлюють необхідність проведення подальшої реформи прокуратури в Україні.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання, присвячені проблемі реформування прокуратури, у своїх наукових працях розглядали: С.Г. Братель, А.П. Горзов, С.С. Ковальов, Т.В. Колеснік, В.М. Косович, С.А. Кулинич, О.Б. Невзоров, С.В. Оверчук, О.В. Озвінчук, М.С. Орлів, В.В. Пахомов, І.В. Плахіна, Я.В. Толочко, П.О. Угровецький, В.В. Устименко, Ю.М. Фролов та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, в науковій літературі недостатньо опрацьованим є питання чинників, що обумовлюють необхідність проведення таких реформ.

Саме тому метою статті є: окреслити чинники, які обумовлюють необхідність реформування органів прокуратури.

Результати

Починаючи наукове дослідження відзначимо, що одним із ключових чинників, що обумовлюють необхідність реформування прокуратури України, є відповідні міжнародні зобов'язання щодо провадження низки реформ. У 1995 р. Україна вступила до Ради Європи, саме цей факт ознаменував довгий шлях реформування прокуратури. Відповідно до Висновку Парламентської асамблеї Ради Європи № 190 (1995) від 26 вересня 1995 року роль та функції Генеральної прокуратури в Україні мали бути змінені (особливо щодо здійснення загального контролю за додержанням законності) шляхом перетворення цього інституту в орган, який відповідатиме стандартам Ради Європи [1]. Разом із цим впровадження цього висновку тривало роками та супроводжувалося неодноразовими рекомендаціями щодо прискорення означеного реформування.

У Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи «Виконання обов'язків та зобов'язань Україною» було висловлено стурбованість через брак правозастосування і нагадування про необхідність належного втілення чинного законодавства. Зокрема, Асамблея висловлювала своє глибоке занепокоєння з приводу повільного поступу української влади у запровадженні принципів і стандартів Ради Європи. А також наголошено на необхідності повністю здійснити реформування Генеральної прокуратури відповідно до принципів і стандартів Ради Європи та у тісній взаємодії з відповідними органами Ради Європи реалізовувати Спільний план дій у частині реформування української прокуратури [2].

Подібні наголоси містяться і в інших міжнародних нормативно-правових актах. Так, Рекомендацією № 11 (2012) Комітету Міністрів Ради Європи було наголошено на тому, що в країнах, де національна правова система надає публічним обвинувачам певні обов'язки і повноваження поза системою кримінальної юстиції, їх місія полягає в тому, щоб представляти загальні або публічні інтереси, захищати права людини та основоположні свободи і забезпечувати верховенство права. Обов'язки та повноваження публічних обвинувачів поза системою кримінальної юстиції повинні у всіх випадках встановлюватися законом і чітко визначатися задля уникнення багатозначності. Як і в сфері кримінального права, публічні обвинувачі повинні здійснювати свої обов'язки та повноваження поза системою кримінальної юстиції в повній відповідності з принципами законності, об'єктивності,

справедливості та безсторонності [3]. Провадження означених принципів стало нагальною потребою України як частини Європейського правового виміру.

У Дослідженні № 711/2013 «Мірило правосуддя», ухваленому Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) на 106-му пленарному засіданні (11-12 березня 2016 року), схваленому Комітетом міністрів (на рівні їх заступників) на 1263-му засіданні (6-7 вересня 2016 року) та Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи на 31-й сесії (19-21 жовтня 2016 року), йдеться, зокрема, про те, що службі публічного звинувачення має бути заборонено втручатись у судові справи поза межами її стандартної ролі в системі кримінальної юстиції – наприклад, у рамках того, що властиве моделі (радянської) «прокуратури», оскільки такі повноваження заперечують саме судочинство та загрожують незалежності судової системи. Відповідний законопроект свого часу був проаналізований Венеціанською Комісією (Висновок CDL-AD (2013) 025 від 14 жовтня 2013 р.), яка зазначила, що його положення є прогресивними, закладають міцну основу для функціонування органів прокуратури відповідно до європейських стандартів та є належною базою для завершення реформи прокуратури в Україні [4]. Отже, реформування прокуратури, яке перейшло в активну фазу у 2014 р. стало наслідком остаточного та безповоротного шляху приєднання до Європейської спільноти.

Означений факт також пов'язаний із історичними факторами розвитку українського суспільства. Після виходу України із складу СРСР утворився такий собі ідеологічний вакуум. З одного боку, це цілком зрозуміле явище, яке пояснюється тимчасовою масовою розгубленістю після проголошення незалежності, розчаруванням та неприйняттям будь-чого, нав'язаного згори [5, с. 208]. Означене позначилося і на правовій системі, на не усвідомленні кожного окремого громадянина своєї відповідальності за подальший розвиток всієї держави.

Як зазначає І.В. Галактіонова, значний проміжок часу в країні домінувала пострадянська інфантильна громадська позиція, яка у свідомості пересічного громадянина виглядала приблизно так: мусить бути добре; завжди держава дбала про те, щоб усім було добре; якщо щось погано, я почекаю, поки влада все владнає; мені може не подобатися те, що робить влада, але сам змінювати нічого не буду (не можу, не хочу, не знаю як тощо). Одним із проявів цього явища було небажання брати на себе ініціативу, політична та соціальна пасивність. Це таке собі пристосовництво до середовища, нехтування своїми громадянськими правами та обов'язками, неповага до закону, які призводять до суспільної байдужості, аномії, абсентеїзму. Швидкість процесу зникнення елементів політичної культури Радянського Союзу залежить від певних чинників, а саме: динаміки зміни поколінь, характеру політичної соціалізації (особливо молоді), розвитку нових економічних відносин [5, с. 211-212].

З набуттям незалежності України поступово визначився головний вектор її розвитку – інтеграція до європейського співтовариства. Безпосередньою правовою підставою для проведення широкомасштабних перетворень на законодавчому рівні стало підписання та набрання чинності Угоди про партнерство і співробітництво між Україною, Європейськими співтовариствами та їх державами-членами 1994 р. Ключовим елементом успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості законодавства нашої країни з правовими нормами Євросоюзу [6, с. 353]. Як зазначають Ю. Якименко та М. Пашков, євроінтеграційна ідея є свідомим і природним стратегічним вибором українського суспільства, підтвердженим багатьма випробуваннями. Дороговказом внутрішніх реформ стала Угода про асоціацію з ЄС, яка набула чинності у 2017 р. Україна рухається на шляху до ЄС. Очевидно, не так швидко як би хотілося. З одного боку, існує чимало внутрішніх проблем, що уповільнюють проєвропейські реформи. З іншого боку, і ЄС нині перебуває на етапі складних трансформацій, у пошуках нової моделі розвитку. Серед українських громадян домінує загалом позитивне ставлення до ЄС. За результатами дослідження у грудні 2017 р., на думку респондентів, привабливий образ Євросоюзу складається з ряду здобутків і переваг, серед яких респонденти досить прагматично відзначають наступні. Насамперед йдеться про високий

рівень соціального захисту (46,4%). До важливих переваг ЄС українці відносять верховенство права (27,8%), розвинену демократію (21,7%), низький рівень корупції (22,4%) [7].

Як відмічає Д. Мачух, названі сподівання обумовлені низкою європейських цінностей, які лягли в основу створення ЄС, зокрема: повага до людської гідності, фундаментальні права, включаючи права спільнот та родин, свобода (волевиявлення, свобода слова, свобода ЗМІ), демократія, рівність усіх членів суспільства, верховенство закону, плюралізм думок, відсутність дискримінації, толерантність, справедливість, рівні гендерні права та інші. Фундаментальною основою європейських цінностей виступають права і свободи кожного індивіда та рівність усіх перед законом. Таким чином, зауважує Д. Мачух, європейські цінності мають не лише абстрактне значення, а й цілком конкретний вираз у вигляді базових фундаментальних прав, свобод тощо, зафіксованих у відповідних документах Європейського Союзу. І окремі громадяни, і українське суспільство в цілому, декларуючи власні євроінтеграційні устремління та захищаючи їх на практиці, прагнуть до встановлення та утвердження системи цінностей, що базуватимуться та складатимуться із зазначених вище установок [8, с. 284].

Окрім історично сформованого за роки незалежності прагнення суспільства до втілення європейських цінностей в національну законодавчу систему, зокрема і в діяльність таких органів влади, як прокуратура, вагомим внеском у громадське схвалення потреби реформування прокуратури була така її властивість, як надмірна корумпованість. Як підкреслює В.В. Карапунцов, повноваження органів прокуратури поза судовою юстицією були кардинально обмежені, у тому числі й з метою уникнення корупціогенних факторів і можливості впливати на приватноправові відносини [9, с. 105].

Д.І. Верьовкіна підкреслює факт того, що корумпованість органів державної влади призвела до того, що існує тотальна недовіра громадян до влади. Саме тому, одним із чинників реалізації положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом слід вважати реалізацію в діяльності державних органів засади верховенства права та підтримання в країні режиму законності. Як свідчить аналіз діяльності органів прокуратури, незважаючи на те, що вони відіграють дуже важливу роль у забезпеченні правопорядку і законності в країні, проте ефективність їх функціонування бажає кращого. Свідченням чого є не тільки критика роботи прокуратури з боку суспільства, а й численні спроби удосконалення її діяльності з боку держави [10, с. 140-141].

До ознак, що характеризують корупцію як явище в діяльності органів прокуратури, М.Г. Іванець відносить такі: зумовлене професійною діяльністю прокурора, може бути пов'язане зі здійсненням його повноважень; ієрархічність потенційних корупціонерів та взаємоузгодженість рівня корупції з рівнем посади прокурора; наявність функцій та повноважень, що передбачають можливість обмеження прав людини й інших суб'єктів, які підкріплені системою заходів примусового характеру; корисливий та протиправний характер, який не завжди пов'язаний із матеріальними вигодами, але завжди шкодить інтересам служби та держави загалом, а також формує додатковий негативний імідж прокуратури в суспільстві; наявність спеціальних інституцій або структурних підрозділів, що здійснюють антикорупційну діяльність у межах системи прокуратури [11, с. 186-187].

Отже, корупційна складова діяльності прокуратури, як напрацьована роками характеристика її діяльності, з одного боку, цілковито виправдовувала проведення реформування цього органу держави, зокрема в частині обмеження впливу на суспільні відносини поза межами кримінального провадження. Разом із цим корупційні прояви й надалі залишаються негативним явищем в діяльності прокуратури, одним із напрямків подолання яких є посилення політичної та економічної незалежності прокурорів.

Також вагомим чинником, що впливає на необхідність подальших реформ в сфері діяльності прокуратури, варто назвати необхідність удосконалення правової регламентації її функцій. ^{С.В. Подкопаяв} зазначає, що прокуратура в Україні функціонує як єдина, автономна система забезпечення правосуддя та представництва державних (публічних) інтересів у суді. Для виправданого (в сучасних українських реаліях) посилення правозахисного та законоохоронного потенціалу прокуратури,

важливим є перегляд її компетенції поза межами кримінальної сфери [12]. Доцільно погодитися з думкою А. Лапкіна, що перевантаження інституту прокуратури надмірною кількістю функцій не видається доцільним, оскільки неминуче вестиме до зниження ефективності роботи органу. Тим не менше, оскільки досі не створена подвійна система регулярних пенітенціарних інспекцій, за прокуратурою натепер залишається функція нагляду за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, під час застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян [13, с. 292]. Функції прокуратури потрібні насамперед для того, щоб згідно Європейських стандартів забезпечувати якісний рівень захисту прав та свобод громадян, у тому числі й на справедливе судочинство.

Одним із кроків для досягнення цієї задачі І.С. Ковальчук цілковито доцільно вважає формування концепції створення прокуратури для суспільства. Це означає, що прокуратура буде орієнтуватися на суспільство та у своїй діяльності використовуватиме сучасні механізми комунікації з громадськістю. Офіс генерального прокурора працює над програмою захисту потерпілих і свідків, створенням служби координаторів потерпілих та свідків, а також реформатування приймалень громадян [14, с. 378].

Слід вказати на те, що Концепція реформування прокуратур на 2016 р. вже передбачала зменшення її загального чисельного складу на 50%, і збільшення членів місцевих прокуратур на 20% [15, с. 67]. Разом із цим таке розподілення виявилось недостатнім та потребує подальших науково-практичних розробок. Як зазначає А.В. Лапкін, суттєве, аж на 30%, скорочення чисельності працівників прокуратури може призвести до критичного перевантаження тих прокурорів, які залишаться в системі, яке не компенсує навіть підвищена заробітна плата [16]. Правильне розподілення штатів, кількості прокурорів відповідальних за належну реалізацію функцій прокуратури позитивно позначиться й на оптимізації бюджетних витрат на утримання цього державного органу. Оптимізоване фінансування прокуратури повинно позитивно позначитися й на незалежності прокурорів.

Слід погодитися з висловлюванням П.Й. Кучерявого, що реформування органів прокуратури України потрібно продовжувати, орієнтуючись на кілька ключових напрямків: важливо посилити гарантії незалежності прокурорів, зокрема від політичного впливу, через вдосконалення процедур призначення та звільнення, а також шляхом створення ефективних механізмів захисту їх від тиску; необхідно забезпечити відкритість діяльності прокуратури для суспільства, впроваджувати механізми громадського контролю та моніторингу ефективності виконання функцій; і найважливіше, це удосконалення законодавства, що регулює функції прокуратури, зокрема в аспектах представництва інтересів держави та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, з метою уникнення правової невизначеності [17, с. 96].

Висновки

Підбиваючи підсумок наукового дослідження зазначимо, що чинники, які обумовлюють важливість реформування органів прокуратури, – це система взаємопов'язаних факторів, які викликають необхідність реформування та окреслюють основні його напрямки, як низку завдань, що потрібно/можливо вирішити відповідними змінами в діяльності прокуратури. Серед них можна виділити: а) міжнародно-зобов'язальні (прийняття Україною на себе зобов'язань привести власне законодавство до вимог прийнятних для члена ЄС); б) історично-діалектичні (відхід від пострадянської моделі діяльності прокуратури, розвиток інших інститутів захисту прав та свобод людини, згідно міжнародних рекомендацій, наприклад, посилення ролі Уповноваженого Верховною радою з прав людини, створення низки антикорупційних органів влади тощо); в) суспільно-очікувальні (необхідність подолання корупційних проявів, публічний запит на посилення захисту прав та свобод людини тощо); г) функціональні (усунення надмірного функціонального навантаження та шляхом передачі відповідних завдань іншим органам влади); ґ) економічні

(зменшення кількості бюджетних видатків на керівників при оптимізації безпосередньо функціонального навантаження на прокурорів) тощо.

Список використаних джерел

1. Висновок N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи від 26 вересня 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590?find=1&text
2. Резолюція 1346 (2003) Парламентської асамблеї Ради Європи «Виконання обов'язків та зобов'язань Україною». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_608#Text
3. Рекомендація Rec (2012)11 Комітету міністрів державам-учасникам «Про роль публічних обвинувачів поза системою кримінальної юстиції». URL: [https://kdkp.gov.ua/uploads/files/7.%20Рекомендація%20Rec%20\(2012\)%2011%20KM%20PC%20Про%20роль%20публічних%20обвинувачів%20поза%20системою%20кримінальної%20юстиції.pdf](https://kdkp.gov.ua/uploads/files/7.%20Рекомендація%20Rec%20(2012)%2011%20KM%20PC%20Про%20роль%20публічних%20обвинувачів%20поза%20системою%20кримінальної%20юстиції.pdf)
4. Берназюк Я. Міжнародні стандарти участі прокурора у судовому провадженні поза межами кримінального процесу. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/presentation/zmi/952570>
5. Галактіонова І.В. Про роль «радянської спадщини» у формуванні політичної культури незалежної України. Наукові записки НаУКМА. Т. 22. Ч. II. 2003. С. 208–212
6. Слісарчук Ю.Я. Основні напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей за матеріалами I-ї наук. практ. конф. з европ. права, м. Харків, 24 квітн. 2018р. С. 353-357
7. Якименко Ю., Пашков М. Україна на шляху до ЄС: оцінки, думки і сподівання громадян. URL: <https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian>
8. Мачух Д. Європейські цінності та їх вплив на правову систему. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей за матеріалами I-ї наук. практ. конф. з европ. права, м. Харків, 24 квітн. 2018р. С. 282-284
9. Карпунцов В.В. Функціональна природа прокуратури як правоохоронного органу: новітнє концептуальне праворозуміння. Право і суспільство. № 6. Ч. 2. 2016. С. 100-106
10. Верьовкіна Д. І. Щодо стану та перспектив реформування прокуратури України. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики XXI століття. Харків, 2020. С. 140-143
11. Іванець М.Г. Корупція в органах прокуратури України: поняття, ознаки. Порівняльно-аналітичне право. № 3. 2018. С. 184-187
12. Подкопаєв С. В. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури в Україні. Публічне право. № 12. 2019. URL: https://www.publichnepravo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=152:pp-2019-36-12&catid=92&Itemid=483&lang=uk
13. Лапкін А. Основні напрями реформування інституту прокуратури на сучасному етапі. Підприємництво, господарство і право. № 12. 2020. С. 290-294
14. Ковальчук І. С. Органи прокуратури на шляху реформування. Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) Т. 1. С. 377-379
15. Буряк Н. Г. Реформаторські процеси в діяльності прокуратури. Проблеми реформування прокуратури : матеріали всеукр. наук.практ. конф. (Харків, 15 квіт. 2016 р.). Т. 2. С. 65-67

16. Лапкін А.В. Реформа прокуратури: Генпрокурор із юридичною освітою, плюс «свіжа кров», мінус військова прокуратура. URL: <https://hromadske.ua/posts/reforma-prokuraturi-genprokuror-iz-yuridichnoyu-osvitoyu-plyus-svizha-krov-minus-vijskova-prokuratura>
17. Кучерявий П.Й. Правові основи діяльності прокуратури в Україні: історичний вимір. Актуальні проблеми правознавства. № 3 (39). 2024. С. 92-97